

27º Congresso Internacional de Transporte Aquaviário, Construção Naval e Offshore

Rio de Janeiro/RJ, 23-25 de outubro de 2025

Simulação Computacional Do Comportamento Do Sistema de Acoplamento De Comboio Do Tipo Empurrador-Barcaça

Itailon pereira Moreno, FURG/LIFE, Rio Grande/Brasil, itailonpereira@hotmail.com;

Amanda Santejano, FURG/LIFE, Rio Grande/Brasil, amandasantejano@gmail.com;

Luiz Aguila, FURG/LIFE, Rio Grande/Brasil, luisluigiouv@gmail.com;

Sabrina Cabrera, FURG/LIFE, Rio Grande/Brasil, sabrinaespinosa16@furg.br;

Waldir Pinto, FURG/LIFE, Rio Grande/Brasil, waldirtp.life@furg.br.

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise computacional dos esforços hidrodinâmicos e estruturais em sistemas de acoplamento entre empurradores e barcaças, utilizados na navegação fluvial e costeira. A pesquisa foca em ambientes com características marítimas, como a Lagoa dos Patos e a Baía do Prata, onde os comboios enfrentam condições operacionais complexas. Utiliza-se o Método dos Elementos Finitos (MEF) para simular a resposta quase-estática de estruturas articuladas, modeladas como vigas flutuantes segundo a teoria de Euler-Bernoulli, com empuxo distribuído proporcional ao deslocamento. A ação das ondas é considerada por meio do congelamento de sua posição, permitindo avaliar tensões, deformações e esforços internos sob diferentes configurações geométricas e condições de articulação. Os resultados contribuem para o entendimento do desempenho estrutural dos sistemas de acoplamento, com vistas à otimização da navegabilidade, segurança operacional e sustentabilidade. Este estudo integra um projeto mais amplo de pesquisa em engenharia naval no contexto do mestrado.

1. Introdução

A análise estrutural de sistemas flutuantes submetidos à ação de ondas é um desafio recorrente na engenharia oceânica e naval, especialmente em projetos que envolvem plataformas offshore, pontes flutuantes e sistemas de ancoragem. A complexidade das interações fluido-estrutura e a variabilidade das condições ambientais tornam inviável, em muitos casos, o uso de abordagens analíticas convencionais (FALTINSEN, 2020; SARPKEYA; ISAACSON, 2007). Nesse contexto, o Método dos Elementos Finitos (MEF) se destaca como uma ferramenta robusta e versátil para simulações numéricas, permitindo a modelagem precisa de estruturas submetidas a

carregamentos hidrodinâmicos (ZIENKIEWICZ; TAYLOR, 2013; BATHE, 2021).

A formulação de modelos computacionais baseados no MEF possibilita a incorporação de diferentes configurações geométricas, propriedades materiais e condições de articulação, viabilizando estudos paramétricos voltados à otimização do desempenho estrutural (CHAKRABARTI, 2016). Para estruturas do tipo viga, a teoria de Euler-Bernoulli oferece uma base sólida para representar o comportamento flexional, especialmente em situações de carregamento quase-estático (TIMOSHENKO; GERE, 2009; REDDY, 2019). A consideração do empuxo como base elástica distribuída, dependente do deslocamento vertical, permite simular com maior realismo a sustentação de vigas flutuantes articuladas.

Além disso, a ação das ondas sobre estruturas flutuantes é amplamente reconhecida como um dos principais fatores de carregamento em ambientes marítimos. Segundo Dean e Dalrymple (2020), a mecânica das ondas influencia diretamente a distribuição de esforços e o comportamento dinâmico de estruturas em águas rasas e profundas, sendo essencial para a formulação de modelos hidrodinâmicos confiáveis.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo computacional para simular a resposta quase-estática de vigas flutuantes articuladas sob ação de ondas, considerando o congelamento da posição da onda como estratégia para avaliar a influência da distribuição espacial do empuxo. A abordagem adotada contribui para a previsão de tensões, deformações e deslocamentos críticos, promovendo maior segurança estrutural e eficiência no processo de projeto. Salientando assim a suma importância da intensificação dos estudos de fenômenos correlacionados a embarcações, a fim de melhorias tanto em questões estruturais, quanto nos quesitos náuticos e de navegação.

Essa abordagem possibilita a extração precisa dos esforços internos e uma avaliação detalhada do desempenho estrutural do sistema flutuante, contribuindo para aplicações práticas em projetos de plataformas offshore, pontes flutuantes, sistemas de ancoragem e comboios do tipo empurrador-barcaça, onde a estabilidade e durabilidade das estruturas dependem diretamente de sua resposta às ações das ondas.

Diante da complexidade envolvida na análise de sistemas flutuantes articulados, este trabalho adota uma abordagem numérica baseada no Método dos Elementos Finitos. Os fundamentos teóricos que sustentam essa formulação incluindo a modelagem do carregamento hidrodinâmico e das articulações com rigidez rotacional são apresentados a seguir.

2. Referencial teórico

A formulação do modelo computacional proposto neste trabalho exige uma base teórica que integre conceitos da mecânica estrutural, da hidrodinâmica de ondas e de métodos numéricos. Este capítulo apresenta os fundamentos necessários para representar o comportamento de vigas flutuantes articuladas submetidas à ação de ondas, com destaque para a teoria de vigas, o modelo de base elástica, o carregamento hidrodinâmico e a aplicação do Método dos Elementos Finitos (MEF).

Esses conceitos serão aplicados diretamente na construção e simulação da estrutura, conforme detalhado na metodologia.

A modelagem de vigas flutuantes articuladas submetidas à ação de ondas exige uma base teórica robusta que integre conceitos da mecânica estrutural, hidrodinâmica e métodos numéricos. O comportamento flexional da estrutura é representado pela teoria da viga de Euler-Bernoulli, que considera pequenas deformações e admite que seções transversais permanecem planas e perpendiculares à linha neutra após a deformação. Essa formulação é adequada para elementos esbeltos e permite a aplicação de funções de interpolação cúbicas para aproximar o deslocamento transversal ao longo do comprimento da viga (WEAVER; GERE, 1980).

Para representar a sustentação da viga flutuante, adota-se o modelo de viga sobre base elástica, no qual o empuxo é tratado como uma força distribuída proporcional ao deslocamento vertical. Essa abordagem é equivalente à base de Winkler e permite incorporar a rigidez da sustentação líquida por meio de uma constante k_a , ajustável conforme a profundidade e geometria da onda (MANSOUR, 2008).

A presença de articulações nas extremidades ou ao longo da viga modifica as condições de contorno e a continuidade dos esforços internos. Articulações à esquerda ou à direita impõem restrições específicas, como o momento nulo, que são incorporadas na formulação por meio de funções de forma ajustadas. A interpolação Hermitiana é utilizada para garantir continuidade de deslocamento e inclinação nos elementos contínuos, enquanto nos elementos articulados são aplicadas condições adicionais que anulam a curvatura ou a derivada segunda do deslocamento em pontos específicos (WEAVER; GERE, 1980).

A rigidez total do elemento de viga é composta por três componentes principais:

- Rigidez estrutural, associada à flexão da viga e dependente do módulo de elasticidade E e do momento de inércia I ;
- Rigidez geométrica, relacionada à força axial T e à estabilidade da estrutura sob compressão;
- Rigidez de base elástica, que representa o efeito do empuxo distribuído e é proporcional à constante k_a

Essas componentes são expressas por matrizes de rigidez específicas para cada tipo de elemento (contínuo, articulado à esquerda ou à direita), e são implementadas numericamente no programa por

meio do Método dos Elementos Finitos (MEF). O MEF permite a discretização da viga em elementos com propriedades físicas específicas, transformando equações diferenciais em sistemas algébricos resolvíveis computacionalmente. A montagem global da matriz de rigidez e a aplicação das condições de contorno viabilizam a obtenção dos deslocamentos nodais e esforços internos (WEAVER; GERE, 1980; PATEL; WITZ, 1991).

2.1 Fundamentos do Método dos Elementos Finitos (MEF)

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma técnica numérica amplamente utilizada para resolver problemas de engenharia envolvendo estruturas, fluidos e campos físicos complexos. Sua principal vantagem está na capacidade de discretizar domínios contínuos em elementos finitos, permitindo a aproximação de soluções para equações diferenciais parciais que governam o comportamento físico dos sistemas (WEAVER; GERE, 1980).

No contexto da análise de vigas flutuantes articuladas, o MEF permite representar a estrutura como um conjunto de elementos com propriedades específicas, conectados por nós que armazenam os graus de liberdade. Cada elemento é associado a funções de interpolação que aproximam o deslocamento transversal, inclinação e curvatura ao longo do comprimento da viga. Essas funções podem ser ajustadas conforme a presença de articulações, vínculos ou variações de rigidez.

A Equação (1) será utilizada na montagem da matriz global do sistema:

$$K \cdot q = f \quad (1)$$

onde K é a matriz de rigidez global, q é o vetor de deslocamentos nodais, e f representa o vetor de forças aplicadas. A montagem da matriz global é feita a partir das contribuições de cada elemento, considerando as condições de contorno e a geometria da malha.

Para estruturas submetidas à ação de ondas, o MEF permite incorporar carregamentos distribuídos variáveis no tempo e no espaço, como a pressão dinâmica induzida por ondas progressivas. A discretização espacial facilita a avaliação da resposta estrutural em diferentes regiões da viga, permitindo a análise de deslocamentos, tensões e deformações com alta precisão.

2.2 Carregamento Hidrodinâmico com Ondas

A ação das ondas é considerada em regime quase-estático, utilizando a técnica de congelamento da posição da onda. A elevação da superfície livre é modelada como:

$$\zeta(x,t) = \zeta_a \cos(kx - \omega t) \quad (2)$$

onde ζ_a é a amplitude da onda, k é o número de onda, e ω é a frequência angular. A pressão dinâmica induzida por uma onda progressiva de pequena declividade é expressa como:

$$pD = \rho g \zeta K_p(z) \quad (3)$$

A pressão dinâmica modelada pela Equação (3) será aplicada como carga distribuída nos elementos da viga.

com o fator de correção vertical $K_p(z)$ definido por:

$$K_p(z) = \frac{\cosh[k(z+h)]}{\cosh(kh)} \quad (4)$$

onde h é a profundidade da água e z é a coordenada vertical medida a partir da superfície média (FALTINSEN, 1990; DEAN; DALRYMPLE, 1991).

A relação de dispersão entre a frequência angular e o número de onda é dada por:

$$\omega^2 = gk \tanh(kh) \quad (5)$$

Essa equação garante que o tempo necessário para a onda percorrer um comprimento de onda seja igual ao período da onda.

2.3 Frequência de Encontro e Carga Distribuída

Quando a estrutura está em movimento, como no caso de embarcações ou sistemas flutuantes com deslocamento, a frequência de encontro é ajustada pela velocidade relativa entre a onda e a estrutura (DEAN; DALRYMPLE, 1991).

A frequência de encontro será utilizada para ajustar a carga de onda em função da velocidade relativa da estrutura.

$$\omega_e = \omega - Uk \cos(\mu) \quad (6)$$

onde U é a velocidade da embarcação e μ é o ângulo de incidência da onda.

A carga da onda por unidade de comprimento sobre a viga é obtida pela integração da pressão dinâmica ao longo da boca B da estrutura:

$$f_w(x, t) = \rho g B \zeta_a K_p(z) \cos(kx - \omega_e t) \quad (7)$$

Essa carga é distribuída espacialmente ao longo da viga e depende da posição global X. Para um elemento j, cuja extremidade esquerda está em X_j , o intervalo de atuação é:

$$X_j \leq X_j + x \leq X_j + L \quad (8)$$

Assim, a carga distribuída no elemento é expressa como:

$$f_{w_j}(x, t) = \rho g B \zeta_a K_p(z) \cos[kx + kX_j - \omega_e t] \quad (9)$$

Os fundamentos apresentados neste capítulo fornecem suporte teórico direto para a formulação numérica adotada. As equações descritas serão aplicadas na construção do modelo computacional, permitindo simular com precisão a resposta estrutural da viga flutuante articulada frente à ação de ondas senoidais.

2.4 Articulação com Rigidez Rotacional

Em configurações estruturais onde a articulação não é ideal, pode-se representar a conexão entre elementos por meio de uma mola angular, que impõe uma resistência à rotação relativa. Essa abordagem permite continuidade parcial do momento fletor e é especialmente útil para simular acoplamentos flexíveis em sistemas flutuantes.

A relação entre o momento aplicado e a diferença de inclinação entre os elementos adjacentes é dada por:

$$M = k_\theta \cdot (\theta_2 - \theta_1) \quad (10)$$

Essa relação será incorporada ao modelo com articulação flexível, permitindo simular a resistência à rotação entre os corpos.

onde k_θ é a constante de rigidez rotacional da mola, e θ_1 , θ_2 representam as rotações nas extremidades da articulação. Essa formulação pode ser incorporada à matriz de rigidez do sistema, ajustando os graus de liberdade nodais conforme a resistência imposta pela mola.

3. Metodologia

Este trabalho utiliza o Método dos Elementos Finitos (MEF) para simular o comportamento estrutural de um sistema de acoplamento do tipo empurrador-barcaça, submetido à ação de ondas em regime quase-estático. A estrutura é representada por uma viga flutuante articulada, discretizada em 12 elementos e 13 nós, com articulação localizada no nó 4, correspondente à transição entre o empurrador (75 cm) e a barcaça (25 cm), totalizando 100 cm de comprimento.

A formulação do MEF permite representar a estrutura como um conjunto de elementos com propriedades específicas, conectados por nós que armazenam os graus de liberdade. Cada elemento é associado a funções de interpolação que aproximam o deslocamento transversal, inclinação e curvatura ao longo da viga. A presença de articulação é modelada por meio da imposição de momento nulo no nó 4, refletindo a condição de descontinuidade flexional entre os corpos (WEAVER; GERE, 1980).

Além da articulação ideal, também foi considerada uma configuração com rigidez rotacional, utilizando a relação apresentada na Equação (10) para simular a resistência à rotação relativa entre os elementos. Essa abordagem permite avaliar o efeito da continuidade parcial do momento fletor, especialmente em sistemas flutuantes com acoplamentos flexíveis.

Os parâmetros materiais utilizados na simulação correspondem aos materiais reais empregados na construção de um modelo físico reduzido futuramente, visando garantir coerência entre os resultados numéricos e os ensaios experimentais em tanque. O corpo principal da estrutura será confeccionado em madeira, com módulo de elasticidade médio entre 13 e 18 GPa. O sistema de acoplamento será construído com perfil de alumínio, com módulo de elasticidade aproximado de 69 GPa.

A sustentação da estrutura flutuante foi modelada como uma base elástica distribuída, cuja rigidez foi calculada com base na Equação (3), considerando a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a largura da estrutura. Essa base simula o empuxo como uma força restauradora proporcional ao deslocamento vertical da viga (FALTINSEN, 2020).

O carregamento hidrodinâmico foi incorporado com base na teoria de ondas progressivas. A elevação da superfície livre foi modelada conforme a Equação (2), e a pressão dinâmica induzida pela

onda foi calculada utilizando a Equação (3), ajustada pelo fator vertical $K_p(z)$ da Equação (4). A frequência de encontro foi determinada pela Equação (6), considerando a velocidade relativa entre a estrutura e a onda. A carga distribuída sobre a viga foi obtida pela Equação (7), e sua aplicação em cada elemento foi ajustada conforme a posição global X_j , conforme descrito nas Equações (8) e (9).

Figura 1 – Representação gráfica da malha de elementos finitos aplicada à viga flutuante com 13 nós e 14 elementos com pinos de articulação e esforços simulados em forma de onda senoidal. Fonte: O próprio autor (2025).

A onda senoidal aplicada foi caracterizada por uma frequência de 1,5 Hz, resultando em um período de 0,6667 segundos. Considerando uma profundidade de 0,35 metros, a relação de dispersão forneceu um comprimento de onda de 0,6915 metros. Esses parâmetros foram utilizados para calcular a força distribuída sobre a estrutura ao longo do tempo e do comprimento da viga.

A metodologia proposta estabelece uma base sólida para futuras aplicações computacionais e investigações experimentais, permitindo a ampliação do modelo e a validação dos resultados em diferentes escalas e condições operacionais.

4. Resultados e Discussões

A análise numérica permitiu avaliar o comportamento estrutural de um sistema empurrador-barcaça submetido à ação de ondas senoidais, considerando três configurações distintas: estrutura contínua (sem articulação), articulação ideal (momento nulo), e articulação com rigidez rotacional. Cada cenário foi modelado com a mesma malha de elementos finitos e parâmetros hidrodinâmicos, permitindo comparações diretas entre os resultados obtidos.

Os resultados obtidos para o modelo reduzido de empurrador-barcaça com articulação central, submetido à ação de uma onda senoidal simulada em um instante correspondente ao período da onda, igual a 1 segundo. Os gráficos mostram a distribuição ao longo da estrutura das seguintes grandezas: carga distribuída (Fig.2a), deslocamento

vertical (Fig.2b), força cortante (Fig.2c) e momento fletor (Fig.2d).

Observa-se que carga distribuída (Fig.2a) apresenta comportamento oscilatório, compatível com a forma da onda utilizada na simulação. O deslocamento (Fig.2b) é pequeno e crescente, indicando que a estrutura responde elasticamente, com deformações compatíveis com os materiais e dimensões adotados. A força cortante (Fig.2c) alterna entre valores positivos e negativos, revelando zonas de cisalhamento oposto ao longo da viga. Já o momento fletor (Fig.2d) apresenta inversões de sinal e retorna a zero nas extremidades, comportamento típico de estruturas com articulação central, como foi modelado no ponto médio da viga.

Figura 2 – Distribuição das grandezas $q(x)$, $w(x)$, $V(x)$ e $M(x)$ para o modelo com articulação ideal. Fonte: O próprio autor (2025).

Na configuração sem articulação, o deslocamento (Fig.2b) apresenta crescimento mais uniforme ao longo da viga, com menor variação entre os nós. A força cortante (Fig.2c) mantém alternância de sinal, porém com intensidade reduzida. O momento fletor (Fig.2d) distribui-se de forma contínua, sem inversões abruptas, indicando maior rigidez estrutural e ausência de descontinuidade flexional. Essa configuração representa uma estrutura monolítica, com maior capacidade de absorção dos esforços gerados pela onda.

Figura 3 – Distribuição das grandezas $q(x)$, $w(x)$, $V(x)$ e $M(x)$ para o modelo sem articulação.
Fonte: O próprio autor (2025).

No modelo com articulação com rigidez rotacional, os resultados indicam uma transição intermediária entre os dois casos anteriores. O deslocamento (Fig.2b) é suavizado nas proximidades da articulação, e o momento fletor comparado ao modelo não articulado (Fig.2d) apresenta múltiplos picos de menor intensidade. A força cortante (Fig.2c) mantém alternância, com variações mais distribuídas ao longo da viga. A presença da mola angular permite transferência parcial de momento entre os corpos, reduzindo concentrações de esforço e promovendo maior continuidade estrutural.

Figura 4 – Distribuição das grandezas $q(x)$, $w(x)$, $V(x)$ e $M(x)$ para o modelo com articulação com rigidez de mola.
Fonte: O próprio autor (2025).

Vale destacar que os gráficos apresentados correspondem a instantes específicos da simulação, e que as formas das curvas podem variar ao longo do tempo. No entanto, os padrões observados são representativos do comportamento estrutural geral de cada configuração, permitindo comparações consistentes entre os modelos.

Esses resultados demonstram que o modelo numérico proposto representa adequadamente o comportamento estrutural do sistema frente à ação de ondas, validando a formulação adotada e servindo como base para futuras análises em escala ampliada.

5. Conclusão

A formulação proposta para o modelo reduzido de empurrador-barcaça com articulação central permitiu simular, de forma simplificada e eficiente, o comportamento estrutural frente à ação de ondas senoidais. A abordagem adotada, baseada no Método dos Elementos Finitos, mostrou-se adequada para representar as principais grandezas envolvidas e explorar o efeito da articulação na distribuição dos esforços.

Este estudo representa uma etapa inicial de investigação, com potencial para ser ampliado em futuras pesquisas. Os resultados obtidos reforçam a viabilidade da metodologia aplicada e oferecem subsídios para estudos mais complexos envolvendo dinâmica fluido-estrutura, com aplicações relevantes na engenharia naval e fluvial.

A flexibilidade do modelo proposto permite adaptações conforme diferentes condições operacionais, servindo como base para investigações futuras em contextos reais ou simulados, tanto em escala experimental quanto numérica. Embora a construção de um modelo físico e a validação por meio de dados empíricos ainda não estejam definidas, essas possibilidades permanecem abertas e podem contribuir para o aprofundamento da análise estrutural e hidrodinâmica.

6. Referências Bibliográficas

ZIENKIEWICZ, O. C.; TAYLOR, R. L. The finite element method for solid and structural mechanics. 6. ed. Oxford: Elsevier, 2013.

BATHE, K. J. Finite element procedures. 1. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2021.

CHAKRABARTI, S. K. Handbook of offshore engineering. Oxford: Elsevier, 2016.

FALTINSEN, O. M. Sea loads on ships and offshore structures. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

SARPKAYA, T.; ISAACSON, M. Mechanics of wave forces on offshore structures. New York: Van Nostrand Reinhold, 2007.

TIMOSHENKO, S.; GERE, J. M. Theory of elastic stability. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2009.

REDDY, J. N. An introduction to the finite element method. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

DEAN, R. G.; DALRYMPLE, R. A. Water wave mechanics for engineers and scientists. Reimp. ed. Singapore: World Scientific Publishing, 2020.

FALTINSEN, O. M. Sea loads on ships and offshore structures. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

MANSOUR, A. M. Strength of ships and ocean structures. In: PAULLING, J. R. (Ed.). The principles of naval architecture series. Jersey City: Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2008.

PATEL, M. H.; WITZ, J. A. Compliant offshore structures. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1991.

WEAVER, W.; GERE, J. M. Matrix analysis of framed structures. New York: Van Nostrand Reinhold, 1980.